

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ И ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОНЯТИЙ «КОНКУРЕНЦИЯ» И «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»

**ПАСТУШЕНКО С.Я.,
аспирант кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проведены теоретические исследования в области формирования терминологии понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» отечественных и зарубежных авторов. Исследуя позиции учёных в вопросах унификации и стандартизации научно-технической терминологии, автор приходит к выводу, что работа по упорядочению терминологии связана с её критическим анализом, пересмотром понятий и определений, а также определены новые тенденции в терминообразовании, которые обосновываются запросами самой науки и её сфер деятельности, в нашем случае – конкуренции, конкурентоспособности, менеджмента и экономики.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, менеджмент, управленческие решения, экономика

APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE ESSENCE AND MAIN FEATURES OF THE CONCEPTS OF «COMPETITION» AND «COMPETITIVENESS»

**PASTUSHENKO S.Y.,
Postgraduate student of the Department of Non-
Production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article presents theoretical research in the field of terminology formation of the concepts of «competition» and «competitiveness» of domestic and foreign authors. Examining the positions of scientists in the issues of unification and standardization of scientific and technical terminology, the author comes to the conclusion that the work on the ordering of terminology is associated with its critical analysis, revision of concepts and definitions, as well as new trends in terminology formation are

determined, which are justified by the demands of science itself and its fields of activity, in our case – competition, competitiveness, management and economics.

Keywords: *competition, competitiveness, management, management decisions, economics*

Актуальность. В условиях усиления конкурентной борьбы для каждой организации на первый план выходит задача сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. Всё большее число организаций ориентируется на достижение победы в конкуренции и добивается намеченных целей в результате постоянных усилий менеджмента в осуществлении эффективной конкурентной стратегии развития.

Изучение конкурентоспособности как важнейшей части рыночных исследований в экономике составляет базис формирования экономической политики на государственном уровне, и в то же время служит ориентиром для разработки стратегий поведения бизнес-сообществ.

Целью исследования является анализ теоретических терминов и феномена конкуренции, а также природы и типов конкурентоспособности.

Проблематикой изучения конкурентоспособности организации, а также оценки конкурентоспособности занимались такие учёные: Е.П. Голубкова, А.Н. Печёнкина, А.С. Глухова, П.С. Завьялова, Г.Л. Багиева, Т.А. Блащенкова, М.О. Ермолова, А.П. Градов, В.С. Ефремов, Т.М. Каретникова, И.К. Максимова, Н.С. Яшин, В.С. Козлов, Т. Коно, Г. Минтсберг, М. Портер, Ф. Котлер, Р.Т. Паскаль, Т. Петерс, Н. Петс и др.

Изложение основного материала исследования. Важность изучения терминологии в современном мире неоспорима, так как терминология является, с одной стороны, связующим звеном между различными областями знаний, а с другой стороны, способствует чёткому разграничению понятий. В связи со стремительным научно-технологическим прогрессом представляется необходимым уделять должное внимание терминологическому аппарату различных наук. Терминология не стоит на месте, она постоянно развивается, расширяет свои границы.

Конкуренция происходит от латинского «concurrentia», что означает «clas», «конкуренция». По мнению американского специалиста Merriam Webster's Dictionary Sollegiate, конкуренция означает борьбу между двумя и более сторонами, действующими независимо друг от друга, чтобы защитить свой бизнес, обеспечив наиболее выгодные условия для потребителя. Данный подход к определению конкуренции сформировалась в экономической теории. А. Смит впервые показал, что конкуренция путём выравнивания нормы прибыли приводит к оптимальному распределению труда и капитала. Она должна уравнивать личные интересы и экономическую эффективность. В этом смысле А. Смит отождествлял конкуренцию с «невидимой рукой» рынка.

А. Смит называл вариант чистой конкуренции ту, которая «не имеет ограничений по времени и не включает в себя обязательное наличие

монопольных позиций в экономике». Со временем произошло расширение его предположений [1].

Другим подходом к определению конкуренции является структура Ф. Эджворта, Дж. Робинсона, Э. Чемберлина, которые стали основоположниками теории основных типов рынка, они выделили четыре типа: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия. Эта группа учёных исследовала структурную конкуренцию. Акцент сместился с борьбы самих компаний друг с другом на анализ структуры рынка и сложившихся в ней условий. В ходе экономической конкуренции на рынке подразумевается большое количество независимых покупателей и продавцов, а также возможность покупателей и продавцов выйти на рынок и покинуть его. Классификация конкуренции приведена на рис. 1 [2].

Также понятие «конкуренция» тесно связано с понятием «конкурентоспособность».

Дефиниция «конкурентоспособность» получила неоднозначную трактовку как в ряду отечественных, так и зарубежных учёных. Многообразие предлагаемых в литературе определений конкурентоспособности говорит о том, что проблемы, связанные с исследованием конкурентоспособности, являются многогранными и неоднозначными. С другой стороны, отсутствие единого методологического подхода к определению конкурентоспособности говорит о необходимости дальнейшей теоретической проработки этого аспекта развития экономических субъектов.

Рис. 1. Классификация конкуренции

При проведенном анализе публикаций в области конкурентоспособности организаций было определено, что каждый автор в

зависимости от целей и задач исследования, изучаемых аспектов конкретных объектов, требований субъектов рыночных отношений даёт своё определение конкурентоспособности предприятия. В результате данного исследования было изучено небольшое количество определений конкурентоспособности, некоторые из которых приведены в табл. 1.

Таблица 1

Определения термина «конкурентоспособность организации»

Автор	Определение
Определения, базирующиеся на внутренней и внешней деятельности фирмы	
Захаров А.Н.	Конкурентоспособность организации – обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического соревнования
Калашникова Л.М.	Конкурентоспособность организации – комплексное понятие, которое обусловлено системой и качеством управления, качеством продукции, широтой и глубиной ассортимента, востребованного обществом или отдельными его членами, стабильным финансовым состоянием, способностью к инновациям, эффективным использованием ресурсов, целенаправленной работой с персоналом, уровнем системы товародвижения и сервиса, имиджем фирмы
Куприянова Т.	Борьба за ограниченный объём платёжеспособного спроса, ведущаяся фирмой на доступных ей сегментах
Козлов В.С.	Конкурентоспособность транспортного потенциала (отрасли) – формирование управленческих технологий улучшения инвестиционного и делового климата территории (отрасли, организации); положительные рейтинги в экспертных оценках региона
Определения, базирующиеся на товарной составляющей конкурентоспособности	
Мионов М.Г.	Конкурентоспособность организации – это способность прибыльно производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых других контрагентов в своей рыночной нише
Фатхутдинов Р.А.	Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке
Эрлих М., Хайн Дж.	Конкурентоспособность – это способность страны или фирмы продавать свои товары
«European management forum» [6]	Конкурентоспособность организации – это реальная и потенциальная способность компаний, а также имеющих у них для этого возможностей проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителя, чем товары конкурента
Определения, сочетающие товар и производственную деятельность субъекта	
Донцова Л.В.	Способность организации противостоять на рынке другим изготовителям аналогичной продукции (услуги) как по степени удовлетворения своими товарами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности
Зайцев Н.Л.	Конкурентоспособность организации – это возможность производить на существующих производственных мощностях, запланированных по технико-экономическим параметрам для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции
Фасхиев Х.А.	Под конкурентоспособностью организации подразумевается как реальная, так и потенциальная способность компании разрабатывать, изготавливать, сбывать и обслуживать в конкретных сегментах рынка конкурентоспособные изделия, то есть товары, превосходящие по качественно-ценовым параметрам аналоги и пользующиеся более приоритетным спросом у потребителей

Понимание конкурентоспособности организации трактуется специалистами по-разному. В ходе исследования был проведен анализ определений категорий конкурентоспособности организации, их классификации. Были выделены три группы определений на основе отечественных авторов, таких как Захаров А.Н. [4], Фатхудинов Р.А. [3], Зайцев Н.Л. [5]. Данные группы определений представлены на рис. 2.

Рис. 2. Группы определений конкурентоспособности

Из приведенной таблицы и рисунка определено, что всю совокупность определений можно разделить на три группы: характеризующие внутреннюю и внешнюю деятельность фирмы, без упоминания товара; базирующиеся только на товарной составляющей конкурентоспособности; сочетающие товар и производственную деятельность субъекта. Также необходимо сказать о том, что понятие конкурентоспособности может применяться и трактоваться на разных уровнях по-разному.

Конкурентоспособность может быть и между социально-экономическими территориальными образованиями (муниципальное образование, город, область, регион, страна, содружество стран) за внешние или внутренние инвестиции, конкурентоспособные трудовые, материальные и другие ресурсы. Схема уровней конкурентоспособности представлена на рис. 3.

Необходимо понимать, что первый уровень конкурентоспособности (товар, услуга) относится к микроуровню. К мезоуровню относят отдельные организации, их корпоративные объединения, отрасли, отраслевые комплексы. К макроуровню – национальные хозяйства отдельных стран [7]. Также необходимо сделать вывод, что между понятиями

конкурентоспособности различных уровней существуют принципиальные различия. Например, понятия «конкурентоспособность страны» и «конкурентоспособность организации» различаются, во-первых, неодинаковыми целевыми функциями этих объектов. Во-вторых, сами целевые установки развития стран в зависимости от исторически сложившихся традиций могут быть различными.

Рис. 3. Уровни конкурентоспособности

Во многих странах мира сформировались и развились уникальные хозяйственные уклады со своей структурой и моделями развития. В-третьих, страны мира сильно различаются по масштабам, роли в мировой истории, экономическим и геополитическим потенциалам. Этим объясняется несходство национальных государственных интересов, экономических стратегий и внешнеэкономических сегментов этих стратегий.

В то же время между всеми уровнями конкурентоспособности существует достаточно тесная внутренняя и внешняя взаимозависимость. С одной стороны, конкурентоспособность страны базируется в первую очередь на её жизнеспособности, т.е. на прочности её национальной базы.

Выводы. С учётом вышеперечисленного можно сформулировать следующие направления по определению конкурентоспособности организации, под которыми понимаются комплексные характеристики (способности) организации, характеризующие его возможность в любой момент времени и в пределах своей компетенции обеспечивать свои конкурентные преимущества и прибыльность с учётом адаптации к постоянно изменяющимся условиям внутренней и внешней среды, а также

выгодно отличающие от конкурентов и дающие рыночные преимущества выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

Список использованных источников

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: ЭКСМО, 2007. – 906 с.
2. Поумер М. Модель совершенной конкуренции и роль государства / М. Поумер // Реформы глазами американских и российских учёных. Группа экономических преобразований. – М., 1996. – С. 102, 106.
3. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Эксмо, 2004. – 544 с.
4. Захаров А.Н. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы оценки и механизмы увеличения / А.Н. Захаров, А.А. Зокин // Бизнес и банки. – 2004. – № 1-2. – С. 1-5.
5. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: учебник / Н.Л. Зайцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 414 с.
6. Конкурентоспособность предприятия, сущность и необходимость изучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vuzlit.ru/313973/konkurentosposobnost_predpriyatiya_suschnost_neobhodimost_izucheniya
7. COMPETITIVENESS A DANGEROUS OBSESSION [Электронный ресурс]. – Режим доступа: The Unofficial Paul Krugman Web Page (pkarchive.org)

УДК 330.322:[364-78:334.722]:316.334.23]

DOI

ИМПАКТ-ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

**ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор
заведующий кафедрой учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены вопросы социально-ответственного инвестирования, основной сферой которого является финансирование социального предпринимательства, нацеленного на решение социальных проблем общества. Освещена сущность и механизм реализации облигаций